

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Zoirova Mehriniso Xurshid qizi

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA MUSIQIY BILIMNI RIVOJLANTIRISHDA ESTETIK
MADANIYAT VA IJODKORLIKNI RIVOJLANTIRISH KOMPETENSIYASINI QO'LLASH
YO'LLARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023-IYUN

